

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI RAWAJLANIWINDA TURIZM INDUSTRIYASINIŇ ORNI

Bekbulatova G.A., Reymbaeva V.

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17400867>

Annotatsiya: Turizmdi rawajlandırıw bir waqıtıń ózinde, ózine tán dem alıw, sharshađandı shıǵarıw, kewil ashar orınlar industriyasın shólkemlestirip, óz ornında turistlerge sapalı xızmet kórsetiw menen baylanıslı bir qatar tarawlardı qamtıp aladı. Sonıń ishinde, transport tarmaqları, baylanıs, jol qurılısı, miymanxanalar, ulıwma awqatlanıw kárxanaları, kommunal xojalıǵı, turmıshlıq xızmet kórsetiw, servis tarawı, sawda tarmaqları hám t.b. Solay eken, aldımızda turǵan eń áhmiyetli wazıypalardıń biri turizm infrastrukturasınıń obektiv zárúrligin durıs bahalaw, ondađı mashqala hám kemshiliklerdi saplastırıw, turistik aǵımdı kóbeytiw ushın zárúr sharayatlardı qalıplestiriw bolıp esaplanadı.

Tayanısh sózler: *Infrastruktura, turizm infrastrukturası, turistik ónim, trasport, kommunikatsiya, xızmet kórsetiw tarawları, servis.*

Abstract: *The development of tourism simultaneously creates a unique industry of recreation, relaxation, entertainment venues, and in turn covers a number of sectors related to providing quality services to tourists. In particular, transport networks, communications, road construction, hotels, catering enterprises, utilities, household services, service industries, trade networks, etc. Therefore, one of the most important tasks facing us is to correctly assess the objective need for tourism infrastructure, eliminate its problems and shortcomings, and create the necessary conditions to increase the flow of tourists.*

Key words: *Infrastructure, tourism infrastructure, tourist product, transport, communications, service industries, service.*

Búgingi kúnde turizm jáhán ekonomikasınıń jetekshi tarmaqlarınan biri, kóplegen kishi mámleketler ushın qanigelesken tarmaq bolıp tiykarǵı dárámat deregi esaplanadı. Ózbekstannıń ekonomikalıq turaqlılıǵın saqlawda, xalıq aralıq imidjin hám mádeniy miyrasların saqlawda turizmnıń ornı úlken. Turizm arqalı tek ekonomikalıq emes sociallıq hám mádeniy rawajlanıwǵa da erisiledi. Mámleketimiz turizmdi rawajlandırıw ushın jetkilikli tábiyiy sháráyat hám resurslarǵa iye. Bulardan racional túrde paydalanılsa, turizm arqalı milliy dárámatqa úlken úles qosıwı, jańa jumıs orınları jaratılıwı hám turistik infrastruktura rawajlanıwına erisiw múmkin.

Ózbekstan sayaxatshılar keliwi boyınsha pútkil jáhán turizm hám sayaxatlar boyınsha keńesi (BTSK) maǵluwmatına kóre dúnya mámleketleri arasında 150-orındı iyeliydi. Ózbekstan Respublikası ele bul tarawda kópshilik dúnya mámleketlerinen artta bolıwına qaramastan aqırǵı 10-jıllıqta bul tarawda júdá úlken ózgerisler hám rawajlanıw boldı. Turistlerge qolaylı sháráyat jaratıw, servis xızmetlerin jetilistiriw hám reklama xızmetlerin kúsheytıw jumısları elege shekem global kólemde dawam etpekte. Statistika agentliginiń maǵluwmatına kóre, 2023-jıl turizm tarawınıń JIÓ degi úlesi shama menen 5% átirapında bolǵan. Ózbekstangá 2023-jıl 6,6 millionnan

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

artıq sırt el sayaxatshıları kelgen, olardan ekonomikađa sırt el valyutası kirip kelip úlken dáramat keltirgen. "Ózbekstan -2030" strategiyasında Ózbekstanda sırtqı hám ishki turizmde rawajlandırıw ushın sháráyatlar jaratıw arqalı turistler sanın kóbeytiw maqseti qoyıldı. 2030-jılda sırt el sayaxatshıları sanı 15 million adamđa, ishki sayaxatshılardı 25 millionđa, ziyarat turizmi boyınsha keletuđın sayaxatshılar sanın 3 millionđa jetkeriw kózde tutılđan. Keleshekte Ózbekstan húkimeti 2030-jılđa shekem JIO deđi turizm úlesin 10% ge jetkeriwde rejelestirmekte. Bunıń ushın sırt el investitsiyaların tartıw, salıqlarda jeńillikler beriw hám jergilikli xalıqtı turizm iskerligine tartıw sıyaqlı ámeliy háreketler qılınıp atır.

Ekonomikalıq rawajlanıwda turizmniń ornı jil sayın asıp barmaqta. Sırt elli sayaxatshılar Ózbekstanđa kelip, túrli xızmetlerden paydalanadı hám valyuta túsimine erisiledi. Bul mámleket byudjetine sırt el valyutasınıń kirip keliwin támiyinleydi. 2023-jıl sayaxat hám turizmniń jáhán jalpı ishki ónimine qosqan úlesi 9,9 trillion AQSH dolların quraydı. Ózbekstan Respublikasında bolsa turistik xızmetler eksportı 2023 jılda 2 mlrd 143,5 mln dollardı quradı, bul 2022-jılđa salıstırđanda 1,3 ese ósken.

Dúnyada jumıs penen bánt xalıqtıń hár on adamnan biri turizm tarawında jumıs isliydi. Mámleketimizde de turizm tarawın rawajlandırıw ushın aqırđı jılları kóplegen jańa jumıs orınları jaratılıwına talap júzege kelmekte. Transport, miymanxanalar, restoranlar, ónermentshilik hám sawda satıq tarawlarında 70 mińđa jaqın jumıs orınları jaratıldı. Bul mámlekette turistlerge hár tárepleme qolaylıq jaratılđanlıđı nátiyjesi. Mısalı, 2023-jılda ulıwmalıq bahası 9,5 trln. sómliq 508 proekt ámelge asırılđanlıđı sebepli jámi 9492 jańa jumıs ornı jaratıldı. 232 xostel, 183 jańa miymanxana hám 452 shańaraqlıq miymanxana uy jolđa qoyıldı. Sonday-aq, turistler ushın 810 jańa turistik shólkem hám turagentler iskerligi jolđa qoyılıwı nátiyjesinde jańa jumıs orınları jaratıldı. Turizm tarawında da kadrlar máselesi úlken áhmiyetke iye. Házirgi kúnde mámleketimizde 29 joqarđı oqıw ornında turizm tarawında kadrlar tayarlanbaqta. Usı maqsette Ózbekstanda 2018-jıl ashılđan "Ipak yóli" turizm hám mádeniy miyras xalıq aralıq universiteti óz jumısın alıp barmaqta. Kompleks ekonomikanı rawajlandırıwđa da túrizm úles qosadı. Mısalı, turistik oraylar esaplanđan Samarqant, Buxara, Xiywa qalaları ekonomikalıq aktiv zonalarđa aylanđan. Bunda turistlerden túsken dáramat basqa ekonomikalıq tarmaqlardı qalıplestiriwge, jańa sanaat tarmaqların jolđa qoyıwđa, infrastrukturanı jaqsılawđa sarıplaw arqalı erisiledi. Bunı Qaraqalpaqstan Respublikasındađı Moynaq qalası mısasında da kórsek boladı. Aqırđı jıllarda Moynaq qalasında turistik zona shólkemlestiriliwi menen bul jerde ekonomikalıq jańlanıw júz berdi, kishi biznesler rawajlandı hám xalıqqa xızmet kórsetiw tarawları kóp túrli bola basladı.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Turizm rawajlanıwı nátiyjesinde jollar, aeroportlar, miymanxanalar, restoranlar hám axbarat orayları modernizatsiya qılınbaqta. Sebebi zamanagóy infrastrukturanı qalıplestiriw turaqlı turistler ađımın tartıw deregi. Bul tek sayaxatshılar ushın emes jergilikli xalıq ushın da qolaylıqlar jaratadı. Mısalı, transport turizm industriyasınıń ajıralmas bólegi, sonlıqtan mámleketimizde turistler ushın turizm orayı bolğan iri qalalar arasında tez júrer poezdlar hám aviaqatnawlar jolğa qoyılıp atır.

Házirgi zamanda turaqlı rawajlanıwdıń bas faktori ekologiyalıq teńsalmaqlılıq. Tábiyattan paydalanıw racional bolsa ǵana ekologiyalıq teńsalmaqlılıqqa erisiledi. Jıl sayın ekoturizmge bolğan talap hám itibar dúnya kóleminde de mámleketimizde de artıp barmaqta. Ekoturizm hám agroturizmnen maqset ekologiyalıq tálim-tárbiya hám ekologiyalıq sananı asırıwǵa qaratılğan. Turistler ushın ekologik turizm túrlerin usınıs qılıw hám ekologiyalıq taza turizmdi rawajlantırıw arqalı tábiyat resursların qorgawımız hám keleshek áwlatqa jetkeriwimiz múmkin. Sonday-aq, ekoturizm hám agroturizm ekologiyalıq krizisli ayaqlar hám awıllıq orınlarda xalıqtıń dárámát deregin kóbiytedi. Bul mámleket aymaǵındađı ekonomikalıq teńsizlikti saplastırıwǵa úles qosadı.

Kóplep mámleketler ushın turizm ekonomikanıń jetekshi tarmaqlarınnan biri bolıp ekonomikalıq ósiw, turaqlı rawajlanıw hám mádeniyat almasıwdı tamiyinliydi. Ózbekstan Respublikası turizmnen mámlekettiń xalıq aralıq maydanda abroyın kóteriwdе, ekonomikalıq ósiwde hám bay mádeniy miyrasların saqlap qalıw ushın paydalanıw potencialına iye. Ulıwma alǵanda turizm industriyası Ózbekstan ekonomikası, social hám mádeniy rawajlanıwında strategik orın iyeliydi. Turizm rawajlanıwı menen birge jańa jumıs orınları, infrastruktura hám sırt el turistlerinnen túsken valyuta túsimi artıp baradı.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг «Туризм тўғрисида»ги Қонуни. –Т., 1999-йил 20 август.
2. Bekbulatova G.A., Xodjaeva G.A., Turizm hám rekreatsiya geografiyası. Sabaqlıq, Nókis. «Bilim»,2024.
3. Bekbulatova G.A., Jolımbetov B., Puti i vozmojnosti razvitiya turizma v Karakalpakstane. "Ekonomika i sotsium" ISSN 2225-1545. №12(115) 2023.
4. Bekbulatova G.A., Tojibaeva L.R., Xamidullayev I.A., Turistik destinatsiya: rivojlanish xususiyatlari va bosqichlari. Aral teńizi basseyninde global klimat ózgerisleri sharayatında xalıq xojalıǵı tarawların rawajlandırıw perspektivaları atamasındađı xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya, Materialları toplamı. Nókis.2024.
5. <https://inlibrary.uz/index.php/sies/article/view/106476>
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/mamlakatimizda-turizm-infratuzilmasini-rivojlantirishning-yangicha-yondoshuvlar>
7. www.stat.uz